

„Bo to były inne czasy...”. Zmienność tabu w czasie i jego wpływ na odczytywanie motywów autobiograficznych w twórczości Jerzego Pilcha

Katarzyna Hanik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ORCID: 0000-0001-6412-9194

Abstract

Analysis of taboo variability over time and its influence on the reading of self-referential motifs in the works of Jerzy Pilch. The aim of the article will be to show the validity of reading the controversial aspects of Pilch's work through the prism of the taboo concept, with particular emphasis on the awareness of the changing nature of the phenomenon of taboo over time. I would like to show that taboo, associated today mainly with the resignation from taboo and breaking rigid norms, can also appear as a new restriction and can put into question behaviors previously perceived as not breaking any particularly important prohibitions.

Jerzy Pilch is a particularly interesting writer in this case, because his attitude towards women has been repeatedly commented on, which was accompanied by a growing awareness of sensitivity to certain behaviors previously treated as the unchangeable status quo. In the case of Pilch, this issue is additionally complicated by the multitude of the author's literary and non-literary comments on his self-referential prose, in which the author plays with his readers: pointing out that the prose (even

Katarzyna Hanik, doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego; w 2021 roku obroniła pracę magisterską pod tytułem *Fenomen skandalu w XXI wieku* napisaną pod kierunkiem prof. Agnieszki Nęc-kiej-Czapskiej; jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki skandalu i tabu, zwłaszcza na polskim rynku wydawniczym; w swojej pracy doktorskiej planuje badać przejawy tabuizacji w polskiej autobiografistyce ostatnich dekad.

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

the self-referential one) is nevertheless tinged with fiction, but also constantly recalling how important it is for him to draw inspiration from his own experiences and memories.

The author shows that the emergence of a new taboo or the strengthening of a prohibition does not invalidate the writer's achievements, nor does it constitute a call for fans to stop reading his books, although the harsh evaluation of some commentators, which has become increasingly visible in recent years, is one fully justified and should not be questioned.

Finally, the author emphasizes that the diagnosis of the changeability of customs, norms and taboos over time should not be the only observation resulting from the analysis of the reception of Jerzy Pilch's prose and should not be treated as an excuse. However, it should be an area for problematization of certain phenomena and research on the influence of norms, rules and taboos on the reception of this writing over the years.

Keywords: taboo, time, autobiography, self-thematic motifs, autobiographical motifs, Polish literature of the 21st century, literary studies, the image of the writer

„To były inne czasy” – to zdanie, które słyszał w swoim życiu niemal każdy. Wykorzystywane w dziesiątkach kontekstów za każdym razem rysuje swoisty wykrzywiony pomost pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. To krótkie zdanie to jedna z najbardziej „ludowych”, gawędziarskich, ale i najtrafniejszych diagnoz zmieniającego się obyczaju. Niemniej ma w sobie ta fraza także coś z obronnego, ubezpieczającego gestu – mającego chronić przed konsekwencjami złamania tabu, którego dopuszczono się wiele lat temu.

Zmienność tabu w czasie

Osobą, do której poczynań i wypowiedzi fraza „to były inne czasy” pasuje doskonale, jest Jerzy Pilch. Jest to pisarz równie kultowy, co kontrowersyjny – niebywale mocny w języku, który prawie nigdy nie przemilczał zniewagi¹. Pozostawał przy tym ulubieńcem swoich odbiorców, którym imponowała jego bezkompromisowość w doborze tematów i w komentowaniu własnych kontrowersyjnych poczynań. Jak pisał Witold Bereś w swoich wspomnieniach, „Pilcha ubóstwiano oczywiście za to, że dopieprzał” (Bereś 2021b; Radziwion 2008).

W roku 2016 opublikowana została biografia *Pilch w sensie ścisłym* pióra Katarzyny Kubisiowskiej (2016), która jest pozycją o tyle ciekawą, że powstawała przy współpracy z żyjącym jeszcze bohaterem książki. Niestety w pewnym momencie współpraca ta się urywa. Jeden z rozdziałów zostaje zatytułowany „zdrada”², a i recepcję biografii można uznać za dość ostrą

¹ Zjawisko to omawia na przykład Krzysztof Uniłowski, gdy analizuje napięcie na linii pisarz-krytycy po wydaniu powieści *Miasto utrapienia*. Wypowiedź Pilcha nazywa „filipiką na niechętnych zoilów” (Uniłowski 2013: 330; Pilch 2021a: 23-26; Pilch 2021:50-53; Pilch 2020a:134-139; Pilch 2020b: 229-234).

² To tytuł jednego z rozdziałów w części IV biografii, gdzie Kubisiowska opowiada o tendencji Pilcha to zmieniania zdania i unikania odpowiedzialności, jednocześnie obawiając się, że wybory, jakich dokonała po ich twórczym rozstaniu, mogą być podobną zdradą.

(Sendeki 2016; Nowacki 2016; Skowrońska 2016; Nowakowski 2016). Jednym z najbardziej zadziwiających zarzutów jest ten postawiony przez Dariusza Nowackiego, który zdaje się rozczarowany faktem, iż – jego zdaniem – *Pilch w sensie ścisłym* okazuje się biografią „nieciekawego typaska, z którym nie napiłbym się nawet kawy” (2016: par. 9). Co bardzo istotne, jednocześnie powiada krytyk, że nie dowiadujemy się przecież o Pilchu nic nowego, historie opisane przez Kubisiowską są znane. Co ważniejsze, znane są z prozy Pilcha, z jego własnych narracji – czy to książkowych, czy felietonowych. Ten paradoks niebywale intryguje. Nowacki zgadza się przecież z prawdziwością opisanych historii, jednak jest rozczarowany ich poruszaniem w tak pozbawiony polotu sposób:

Już ktoś przede mną zauważył, że w sposób genialny pisarz potrafi zamienić egzystencjalny kicz w dzieło sztuki. Kubisiowska odwróciła kierunek. Wzięła w nawias ironię i wieloznaczność, wykasowała przewrotność i żartobliwość, odarła „tekst” jego życia, który na dobrą sprawę jest tożsamy z tekstem jego prozy, z nadwyżki stylistycznej, a więc z jakości. [...] Nie mamy tu bowiem do czynienia z siłą nieznaną, wstrząsającą faktów lub śmiałych korekt do oficjalnego życiorysu, lecz z porażającą i zawstydzającą nagością informacji biograficznych (Nowacki 2016: par. 8).

Wprost daje do zrozumienia, że oczekiwaliśmy ujmowania pewnych kontrowersyjnych tematów w stylizacyjnej grze opartej na operowaniu słowem, żartem ironią. Recenzja Nowackiego pokazuje co dzieje się, gdy gra zostaje przejrzana. Wyraziste staje się to, co pod nią i niemożliwa jest już pobieżna obserwacja, oglądanie wydarzeń przez różowe okulary stylu, który oczywiście nadal należy doceniać, a jednak nie poprzestawać na konstatacji, że służy on maskowaniu pewnych wydarzeń, które dziś są nie do pomyślenia, są zachowaniami nieciekawego „typaska”.

Co znamienne, frazy „nie do pomyślenia” użył w swojej książce Maciej Tramer, definiując skandal (Tramer 2000: 58-59). I choć fenomeny skandalu oraz tabu mogą się wydawać sobie niebywale bliskie, to jednak w tym przypadku nie sposób mówić o skandalu. Skandal to zjawisko momentalne, związane z reakcją, chwilą, emocjonalnością³.

³ „Aby móc uznać coś, w tym przypadku kontrfaktyczną wersję przeszłości za skandal, musi istnieć tabu, czyli fundamentalny, kulturowy zakaz, którego złamanie powoduje gwałtowną reakcję ze strony ogółu przedstawicieli danej kultury” (Leman 2013: 125). „Wprawdzie skandal ma swą referencję poza tekstem, ale jego »wybuch« następuje dopiero w momencie »zdemaskowania«, a może nawet w samym akcie nominacji. Nie ma skandalu w rzeczywistości innej niż okrzyk wskazujący na pewne zdarzenie: »to skandal!«. I nie ma go tak długo, dopóki owa werbalna identyfikacja nie nastąpi” (Michałowski 2003).

Zatem zwrócenie uwagi po latach na jakąś opowieść i diagnoza, że jest problematyczna, nie wywoła już skandalu. A jednak rodzi pewien opór i wywołuje odczucie przekroczenia pewnej normy, która być może nie obowiązywała kategorycznie w czasie powstawania tekstu, ale dziś jest zdecydowanie obecna w życiu kulturalnym. Oznaczałoby to zatem, że możliwe jest coś niebywałego: złamanie tabu, którego jeszcze nie ma, gdy pisany jest tekst.

Tabu kojarzy się z nienaruszalnością, niezmiennością, z tradycją. Jeśli jakaś operacja zostaje dokonana na tabu, to raczej jest to zabieg jego ekstrakcji, uznania za przebrzmiałe. Tabu zdaje się zmienne o tyle, że ma prawo do zmiany „w jedną stronę” – do zaniknięcia. A przecież tabu, będąc zjawiskiem zmiennym w czasie, może się także pojawić jako nowa restrykcja:

Marna jest samoświadomość takiej kultury [która ogłasza kres tabu – K.H.]:
Wszak w miejsce tabu zniesionego sama ustanawia nowe. Zakaz tabu i jego rewers, nakaz obalania tabu, oba funkcjonujące w porządku jawnym, doskonale wpisują się w ukrytą grę rzeczywistego tabuizowania i posłusznie ustanawiają repulsję w stosunku do buntowników-transgresorów (Tokarska-Bakir 2007: 26).

Ponadto wprowadzenie nowej religii, fascynacja nową ideą czy uznanie zwierchnictwa innej kultury doprowadza niejednokrotnie do inkorporowania nowych tabu, będących w mocy od określonego momentu w dziejach. Jak pisze Anna Dąbrowska:

Współcześnie zakazy tabuistyczne są zakazami społecznymi. Przyczyny ich pojawiania się są pozajęzykowe – odzwierciedlają one sytuację panującą w grupach społecznych, w szeroko rozumianej kulturze, w sposobie przekazywania czy komentowania informacji w różnego rodzaju mediach. Istnienie tabu przypomina człowiekowi, że jest on częścią społeczności, wobec której ma zobowiązania (Dąbrowska 2021: par. 5).

Myśl o rozliczaniu przeszłości z przestrzegania nowych tabu może rodzić sprzeciw i potrzebę zawołania, że przecież „prawo nie działa wstecz”, co być może w wielu dziedzinach byłoby słuszne, ale opowieść – to, co zapisane – rządzi się innymi prawami. Treść ożywa w aktualizacyjnym akcie jej odczytania. Aktualizuje ją czytający, który zinternalizował nowe tabu, który uznał ich słuszność, którego wrażliwość jest w sposób szczególny wyczulona na pewne kwestie. I oczywiście czytając książkę ma świadomość tego, że „to były inne czasy”, a jednak jego obserwacje i oceny mogą być trafne. Czytelnik znajdujący się pod wpływem nowego tabu widzący Pilchowe kobiety opisane numerami (Pilch 2015) ma prawo skonstatować, że dziś już takie podejście zostałoby uznane za wątpliwe. Ma prawo ocenić taki zabieg

jako szowinistyczny. Przy tak poważnym oskarżeniu konieczne jest zatem wskazanie transgresora – tego, kto złamał tabu. Jak się okazuje, w przypadku autora *Innych rozkoszy* nie jest to proste.

Pilch czy nie-Pilch? Kto mówi, kto (od)powiada?

W przypadku Jerzego Pilcha jednym z najtrudniejszych zadań interpretatorów prozy wiślanina było odróżnienie jego osoby/bohatera z książek od samego pisarza. Wielość wątków autobiograficznych i autotematycznych od lat stanowi główny przedmiot refleksji komentatorów jego twórczości (Nakonieczny 2016: 85-94; Przebinda-Niemczyk 2006: 156-163; Szkaradnik 2018: 49-68; Machej 2020; Zieniewicz 2011: 113-122).

Katarzyna Szkaradnik zauważa, że twórczość Jerzego Pilcha wpisuje się w podkategorię „wyzwania” wyznaczoną pomiędzy wyznaniem i świadectwem przez Małgorzatę Czermińską (Szkaradnik 2018: 49-68; Czermińska 2000). Jak pisze Katarzyna Przebinda-Niemczyk, „wyzwanie” to objawiałyby się w stałej grze z czytelnikiem:

Pilch należy do grona tych pisarzy, którzy w swoich utworach na plan pierwszy wysuwają czytelnika. Każda jego powieść staje się swoistym wyzwaniem dla odbiorcy, który musi uważać, by nie podążać tylko jednym śladem, nie dać się zwieść drodze prowadzącej do samego autora jego auto – i bios, ale także zachować czujność, by nie pobłądzić wśród licznych intertekstów, czyli kopii (Przebinda-Niemczyk 2006: 158).

Twórczość Pilcha pozostaje zatem grą z oczekiwaniami czytelników, a rozpoznawalność pewnych motywów i wątków nie stanowi ich bezpośredniego opisu i staje się idealną okazją dla intelektualnej potyczki z kimkolwiek, kto poważiłby się zarzucić Pilchowi „przepisywanie rzeczywistości” (Ładoń 2013: 162; Bereś 2021a). Wśród wypowiedzi pisarza sugerujących, że jego opowieści nie należy traktować dosłownie⁴, są i takie, które stale przypominają o owym źródle inspiracji. Wiślanin poniekąd dopilnowuje, by jego czytelnik czuł się skołowany, gdy mówi:

Nie ma co ukrywać, że Ewa bardzo mnie ożywia, inspiruje i ma na mnie wpływ. Owszem, patrzę na świat pod kątem jego przydatności literackiej. [...]

⁴ „[...] ja piszę, narrator mówi. Wbrew pozorom nigdy nie zachodzi tożsamość pomiędzy narratorem a mną. Nawet jeśli jest to ścisła opowieść o Jerzym Pilchu, który urodził się w 1952 roku w Wiśle, to zawsze zachodzą tu pewne, choćby w płaszczyźnie językowej, historie, które urozmaicają tamtą rzeczywistość” (*Rozmowy na nowy wiek* 2001: 7:33-8:13).

Na wszystko tak patrzę. A skoro wydarzyło się w moim życiu coś tak olśniewającego jak pojawienie się pani Ewy, trudno, żeby nie zauważał jej „atrakcyjności literackiej” (Pytlakowska 2002: 54-58).

Całkowicie nieprzypadkowym wydaje się fakt, iż owo „przypominanie” o poszukiwaniu „przydatności literackiej” następuje zwłaszcza w kontekście kobiety (a może „aktualniej kobiety życia”?).

Omówienia traktujące o autobiograficznej i autotematycznej prozie Pilcha wiele mówią o językowych zabiegach, jakich autor ten używa dla przekształcenia rzeczywistości, uczynienia jej wyrazistszą i bardziej plastyczną literacko. Szkaradnik uważa, że:

[...] trzeba się przyjrzeć strategiom narracyjnym autora *Mojego pierwszego samobójstwa*, przetwarzającym surowe elementy „z życia wzięte” wyłożone w biografii: grotesce, hiperbolizacji, metaforyzacji (uwieloznacznieniu), perseweracji motywów, manifestowaniu literackości świata przedstawionego (Szkaradnik 2018: 53).

Owa strategia odczytu polegająca na tropieniu chwytów, które sprawiają, że wydarzenia z życia bardziej „nadają się do literatury” byłaby o tyle uzasadniona, o ile nasze dociekania faktycznie dotyczą kwestii granic autokreacji, tematyki prawdy i fikcji w literaturze, a zwłaszcza w literaturze silnie inspirowanej biografią autora.

Niemniej na ową grę cieni, jaką uprawia Pilch ze swoimi literackimi bohaterami, nie składa się wyłącznie zgodność ich postępowania z biograficznym autentycznym. Obejmuje ją także pewna wspólnota przekonań, pewne współdzielenie idei, opinii i norm, niejednokrotnie specyficznych i dziś już dość kontrowersyjnych. Za stosunkowo delikatny przykład niech posłuży zestawienie fragmentu prozy, a mianowicie opowiadania *Duch cudownych znalezisk*:

A ty, Panie Boże, wytrąciłeś z palców lornetkę, kazałeś dziwaczemu aniołowi [...] sfrunąć wprost do nas; [...] kazałeś się na nią całkiem z bliska, bez lornetki, gapić; i skazałeś – mnie przynajmniej – na dożywotnią szajbę na punkcie wyraziście pięknych wariatek lekko po trzydziestce (Pilch 2006: 162–184)

z fragmentem *Drugiego dziennika*, w którym Pilch mówi: „Nie ma co ukrywać: odrywanie wzroku od kobiet nie jest moją najmocniejszą stroną. Przeciwnie. Powiedzieć, że się gapię, to nic nie powiedzieć” (Pilch 2013: par. 5).

Jest to o tyle dobry przykład, że zdaje się go także potwierdzać była partnerka Pilcha, Magdalena Raczkowska, gdy wspomina: „Okropny miał zwyczaj: oglądał się za kobietami. Łapał je wzrokiem, jak modliszka. Trudno było się do tego przyzwyczaić” (Kubisiowska 2016: 216).

Zarówno Pilch, jak i jego bohaterowie słyną z dość nieoczywistych i niejednokrotnie współcześnie poczytywanych za głęboko niestosowne przekonania i wypowiedzi dotyczących kobiet. Jak pisze Kubisiowska w biografii Pilcha: „Przyłgnęła do niego »gęba« uwodziciela. Pomaga mu w tym wykreowany przez niego literacki bohater, nieraz z samym autorem przez czytelników utożsamiany” (Kubisiowska 2016: 199-200). Owo utożsamienie przez czytelników nie miało oczywiście na początku konotacji negatywnej. Pilch-znawca kobiet, Pilch o kobietach piszący, wnikliwie analizujący ich relacje z mężczyznami, to Pilch lubiany. Jak sam zresztą, nieco ironicznie (i być może znów – autokreacyjnie) zwracał uwagę, te tematy były tematami poruszonymi na spotkaniach autorskich (Kubisiowska 2016: 135).

Recepcja prozy Jerzego Pilcha

Nie można jednak odmówić jego czytelnikom tego, że od początku dostrzegali dziwność i obsesyjność relacji damsko-męskich w prozie Pilcha, choć w komentarzach więcej uwagi poświęcało się kreacji bohatera męskiego (Kowalski 1994:102-103; Stala 2004: 153-160; Urbanowski 2002: 259-269): jego stopnia wysycenia erotyzmem, jego romantyczności, analizowano jego refleksje i przemiany mentalnościowe (które były przecież w istocie egocentryczną rewizją bohatera dotyczącą własnych spełnionych lub nie oczekiwanych):

Być może zatem więź męska zbudowana poza światem kobiet, jest tak samo niemożliwa jak trwała więź erotyczna łącząca kobietę i mężczyznę. [...] W książce Pilcha erotyzm, stymulowany podwójnie: przez biologię i kulturę jest i źródłem przyjemności, i przedmiotem manipulacji. Dlatego osłabienie libida jest takim szczęściem w nieszczęściu: uwalnia od męczących zależności, ale i pozbawia rozkoszy (Borkowska 1996: 64).

Krytyczny komentarz Kingi Dunin z roku 1996 także koncentruje się bardziej na męskim widzeniu, doświadczaniu i pisaniu świata aniżeli na stosunku mężczyzny do kobiety:

Od żony najczęściej ucieka, dzieci nie ma lub się ich wypiera, a jeśli ma (Kohutek), to z nimi nie rozmawia. Trudno zresztą, aby ktoś, kto sam jest chłopcem, mógł stać się opiekunem. [...] Literatura męska jest zapisem pewnego doświadczenia mężczyzny w świecie, w którym tradycyjny porządek ról i męskiej dominacji załamał się, a dawny ład nie daje już oparcia (Dunin 2004: 287).

Nawet gdy Anna Nasiłowska (2001: 15) w 2001 roku formułuje zaledwie zarys zarzutu wobec Pilchowej narracji, szybko zostaje zripostowana w kontrecenzji Jerzego Jarzębskiego:

Stąd zapewne dziwaczność tej historii, jej wewnętrzne przełamanie, niejednolitość tonu i – *last but not least* – niejednolitość uczuciowych relacji wiążących bohatera z Wybawicielką; coś, co szczególnie rewoltująco działać może na czytelniczki wyczulone na objawy męskiego szowinizmu, uprzedmiotowienia kobiety i inne typowe męskie grzechy, z których demaskowania żyją feministki (Jarzębski 2001: 15).

Kilkanaście lat później podczas jednego z paneli dotyczących twórczości wiślanina podczas Festiwalu Granatowe Góry Kinga Strzelecka-Pilch poprowadziła rozmowę z Sylwią Chutnik i Natalią Fiedorczuk opatrzoną tytułem *Pilch po #MeToo* (Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha „Granatowe Góry” 2022: par. 6). Świadczy to to o zdecydowanym przeniesieniu rozmowy na temat wypowiedzi i twórczości Jerzego Pilcha do kontekstu, który w sposób wyrazisty i jednoznaczny problematyzuje jego stosunek wobec kobiet⁵. Nie jest to oczywiście absolutne *novum*; doskonałego prześledzenia natury kontrowersyjnych z dzisiejszego punktu widzenia motywów dostarcza Katarzyna Nadana-Sokołowska w 2013 roku. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie „[...] czy obraz kobiety w prozie pisanej przez mężczyzn ewoluje wraz ze zmianami ustrojowymi i obyczajowymi, a także wzrostem świadomości problematyki podejmowanej przez feminizm w polskich debatach publicznych” (Nadana-Sokołowska 2013: 178-197). Niemniej każdy zarzut przedstawiany bohaterowi tudzież narratorowi tekstu może zostać z łatwością odparty – autor powieści nie jest bowiem zobowiązany dzielić przekonań swoich bohaterów. Autor ma prawo do portretowania rozterek mężczyzn bez ponoszenia konsekwencji ich wypowiedzi.

Tak można rozumieć odczytanie Adama Regiewicza:

Tak bohater, jak i Zuza pozostają we władzy spojrzenia. Ten pierwszy jest przekonany, że to on decyduje, co i jak podgląda, w rzeczywistości manipuluje nim narzucające się wyuzdanie. Podobnie Zuza, uprzedmiotowiona przez spojrzenia męskie, nie potrafi patrzeć na siebie inaczej, sama straciła już tożsamość, wyobrażenie przejęło kontrolę nad prawdziwym „ja” [...] (Regiewicz 2017: 110).

⁵ Co niebywale istotne, już w 2015 roku podnoszą się głosy poszukujące szansy na tego typu konfrontację:

„Życzyłabym sobie, żeby książka Jerzego Pilcha zgotowała nam taką gorącą dyskusję [podobną do dyskusji wywołanej przez szowinistyczne komentarze Karla Ove Knausgård – K.H.]: o jakości literatury, jej męskocentryczności, portrecie kobiety i mężczyzny. Ze wszystkimi skutkami takiej debaty, która objawiłaby słabość, a może przewagę, wtórność, a może przewrotność takiego pisanego dzisiaj” (Dutka 2015: par. 8).

Choć badacz dostrzega uprzedmiotowienie kobiety, to jednak główny akcent położony jest na zawikłanie obojga bohaterów, co mogłoby sugerować celowe zaakcentowanie tego zjawiska przez pisarza.

Diagnoza Nadany-Sokołowskiej nie opiera się jednak na ocenie sądów wygłaszanych przez bohaterów, lecz jest wynikiem zestawienia sądów Pilchowego bohatera, który upomina się o to, że miłość z seksem zawsze powinna iść w parze z obrazem kobiet aktywnych seksualnie. Ostatecznie recenzentka diagnozuje, że poprzez krytykę kobiet wyzwolonych, które odnoszą się do mężczyzn równie podmiotowo, jak oni traktują kobiety, poprzez kreację ich obrazu w sposób ostatecznie zniechęcający „[...] proza Pilcha wpisuje się w logikę *backlashu*, czyli współczesnej konserwatywnej reakcji na feminizm, podważającej jego osiągnięcia z wykorzystaniem feministycznego języka” (Nadana-Sokołowska 2013: 196). Co istotne, ani razu nie używa autorka pojęcia „Pilch był...”, skupia się wyłącznie na prozie, co dziś w przypadku tego autora jest rzadkością. Sposób, w jaki *image* Pilcha zlewa się z obrazem jego bohaterów sprawia, że niejednokrotnie bardzo trudno rozgraniczyć uwagi dotyczące osoby Pilcha od tych stanowiących komentarze dotyczące jego pisarstwa. Doskonałym zobrazowaniem tej sytuacji jest dwuznaczny tytuł wspomnianego już panelu *Pilch po #MeToo*, który mógłby odnosić się zarówno do osoby pisarza, jak i jego twórczości. Niemniej jednak sam fakt zaistnienia tejże rozmowy w dyskursie otaczającym Jerzego Pilcha świadczy o zdecydowanym przesunięciu granic tolerancji i potrzebie wpisania prozy Pilcha w nowy dyskurs.

Różnica w kwestiach problematyzowanych w recepcji pisarstwa Jerzego Pilcha, a także jego osoby świadczy nie tylko o pewnej zmianie w zbiorze norm i reguł, ale też o ich wpływie na odczytywanie, nawet tych dawnych, tekstów autora. Zmienność tabu powoduje, że z biegiem lat zmienia się ocena i odczytanie pewnych wydarzeń, zwłaszcza gdy są to treści autotematyczne lub autobiograficzne. Oczywiście autotematyczność to przestrzeń, w której o wiele łatwiej dokonać swoistego „uniku” – mówić o kreacji, fantazji. O wiele trudniej tego dokonać w przypadku prozy związanej w sposób ewidentny i niepodważalny lejeune’owskim paktem autobiograficznym, na mocy którego możemy zakładać jedność tożsamości autora z narratorem (Lejeune 2001). W przypadku twórczości Pilcha bardzo trudno jest odnaleźć dowody na zawarcie z czytelnikiem takiego „paktu”, stąd też kontrowersyjny autotematyzm/autobiografizm Pilcha nawet dziś jest poniekąd wybaczalny⁶. Przypisuje mu się tendencję do hiperbolizacji, do traktowania wydarzeń jako inspiracji, do ujmowania ich w sposób zbyt skrajny celem osiągnięcia konkretnego efektu narracyjnego. To dlatego biografia autorstwa Katarzyny Kubisiowskiej

⁶ Był to także jeden z argumentów rozmówczyń Kingi Strzeleckiej-Pilch.

spotkała się z tak skrajnym odbiorem. Nadała ona realności narracjom, które miały być jedynie kreacją *image'u*, ożywiła punkty zbieżne pomiędzy personą a człowiekiem.

Oczywiście biografka nie dokonała tego sama. Udzieliwszy wcześniej głosu wielu przyjaciółom i znajomym, po publikacji musiała niestety zmierzyć się z niechęcią tychże⁷. Podobnie wielu fanów, którzy ukształtowali sobie obraz pisarza przed wielu laty, nie godzi się na bezwzględne przestrzeganie nowych tabu, lub też uważa, że Pilch nie podpada pod ich złamanie, co generuje napięcie w świecie czytelników prozy Pilcha.

Redefinicji zachowania Pilcha stale dostarcza Witold Beres (tutaj w rozmowie z Katarzyną Kachel):

K.K: Pilch mówił, że bardziej go interesuje kelnerka niż danie, które przyniesie. Tak bywało też, gdy zamawialiście wyłącznie alkohol?

W.B: Pilcha, podobnie jak innych znanych mi mężczyzn, zawsze interesowała jednak bardziej kelnerka. Ale nie jest to tak, jak sobie teraz myślisz, a inni sobie wyobrażają, że miało to podłoże seksistowskie. Nas ciekawił wyłącznie kontakt z inną istotą – powtórzmy za Pilchem: kobieta to więcej niż człowiek, to człowiek miły w dotyku (Kachel 2021: par. 7).

Uwidacznia się tu oczywista potrzeba wyjaśnienia, stworzenia dopowiedzenia, rekontekstualizacji znanego z powieści *Inne rozkosze* cytatu (Pilch 2004: 57). Pytanie zostaje zatem potraktowane poniekąd jak zarzut. W odpowiedzi Beres jednocześnie stosuje uogólnienie (stwierdza, że „mężczyźni tak mają”) oraz dowodzi wyjątkowego statusu relacji Pilch (i Beres przy okazji) – kobiety, a wyjątkowość i szczególność stosunku pisarza do kobiet poparta zostaje cytatem z rozmowy z Katarzyną Janowską dla tygodnika *Polityka* (Janowska 2009). Co ciekawe, mimo powszechnego tłumaczenia wszelkich zabiegów Pilcha żartem i ironią, w tym wypadku nie natrafiamy na taką eksplikację. Zdaje się, że pojawia się świadomość, że takie tłumaczenie jest niewystarczające.

Nie unika za to Beres stałego dociekania intencji i woli autora. Wprost odradza także poszukiwań przejawów autobiografizmu w prozie, uznając je za niechciane przez autora, a nawet irytujące:

Jednak dla wielu czytelników nadal jest ważne – nawet gdy dzieło zalatuje na kilometr fikcją i literackością – czy i w jakim stopniu ma ono związek

⁷ Doskonale podsumowuje to wydarzenie Katarzyna Szkaradnik, gdy pisze: „Książka opatrzona sloganem – *nihil novi* – »cała prawda o Pilchu« wzbudziła kontrowersje nie tylko wśród krytyków, ale również wśród bliskich prozaika, których wypowiedzi w obfitości zawiera, a którzy po jej wydaniu w dużej mierze się od niej odcinają” (Szkaradnik 2018: 53).

z rzeczywistością. [...] I to jest taki trywialny rodzaj czytania, który jest dla autora irytujący. Literatura tymczasem jest oczywiście zazwyczaj połączeniem fikcji i rzeczywistości, zmyślenia i prawdy. A fikcja bywa prawdziwsza od prawdy (Bereś 2021a: par. 21).

Warto pamiętać, że w 2001 roku, we wspomnianej już wcześniej konrecenzji Jerzego Jarzębskiego, krytyk zaleci zgoła inne podejście:

Chodzi mu jednak chyba o coś innego. „Pod Mocnym Aniołem” to raczej proza autotematyczna – obnażająca nędze uwodzicielskiej działalności i jej narcystyczną podkładkę, która wyraża się w stylu wobec kobiet lekceważącym (np. owe „piczki-terapeutyczki”, które wyraźnie zdenerwowały Nasiłowską). Nie tyle o męsko-damskie relacje chyba chodzi, ale o zbadanie i skomentowanie tego mechanizmu, z pomocą którego bohater tworzy mity na swój temat. Więc może ważniejsze od historii uwodziciela kobiet to, co ma o sobie do powiedzenia pisarz? (Jarzębski 2001: 15).

Charakter rozsądający te dwie postawy ma analiza pióra Krzysztofa Uniłowskiego. Krytyk akcentuje silny udział mediów w stworzeniu *image'u* Jerzego Pilcha, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na fakt, że krytyczna recepcja jego powieści (tutaj na przykładzie *Pod mocnym aniołem*; Pilch 2000) nigdy nie była recepcją pozbawioną świadomości faktu, iż w prozie Pilcha najważniejsza jest właśnie gra z motywami autotematycznymi i autobiograficznymi:

[...] relację między bohaterem, narratorem a autorem przedstawiano [w recenzjach – K.H.] jako skomplikowaną, niejednoznaczną, a nawet pełną sprzeczności. Pisano więc o związku tego, co sztuczne, upozowane, odegrane i literackie, z tym, co osobiste, prywatne, autentyczne; zwrócono również uwagę na wyraźnie zaznaczoną w utworze paralelę między konfabulacjami alkoholików a pisarstwem pojmowanym jako forma autokreacji (Uniłowski 2013: 319).

[...] wszystkie próby zniuansowania powieści zostały zupełnie zignorowane w przestrzeni komunikacji masowej! Tutaj bowiem jedyną osobą, która chętnie i często podkreślała, że strategia pisarska autora *Pod Mocnym Aniołem* wcale nie jest taka prosta i jednoznaczna, był sam... autor. Jerzy Pilch zyskał niejako wyłączność na wypowiedzi sugerujące bardziej wyrafinowany stan jego pisarskiej samowiedzy [...] (Uniłowski 2013: 319).

Autobiografizm „z gwiazdką” ubezpiecza zatem Pilcha przed nowym tabu. Ubezpiecza go zarazem pewna praktykowana przez fanów akceptacja jego jako *quasi-literackiej* postaci, jako pewnego fantazmatu, jako postaci, jako kogoś, kogo przyswoiło się, kiedy były inne czasy i nadal ma się zamiar tak go czytać:

Choć jak dłużej o tym myślę, to może wcale nie na jego pisarstwie się wychowałem, tylko na micie, który narósł wokół? No, ale mit sam powstać nie mógł. Tak – potwierdzam, wychowałem się na micie Jerzego Pilcha. Na wszystkim, co się czuło, sięgając po „Pod mocnym aniołem”. Pisarz pełną gębą – myślałem wtedy, nie jakiś mitoman, gryzipiórek, co siedzi tylko za elegancko urządzonym biurkiem. I cholera, nie wierzę Pilchowi, gdy on się żali, że mu przyrosła gęba dziwkarza czy jakiegoś bumelanta. Mit ma to do siebie, że obalić jest go trudniej, niż stworzyć, panie Pilch, sam pan sobie na to zasłużył. Pisz pan dalej, o czym chcesz (Saturczak 2012: par. 8).

Zaakcentowanie czasu gra tutaj ogromną rolę. Pokazuje, że mit Pilcha ukształtował się wcześniej, stał się komplementarną częścią jego bytności w świadomości czytelnika. Saturczak odrzuca zatem konieczność jego weryfikacji i (ponownej) oceny. Wpisuje pisarza świadomie pomiędzy jego postacie, tym samym zwalniając go (i siebie) z obowiązku obalenia mitu. Niebawem przywiązanie do osoby Pilcha jest zatem znakiem rozpoznawczym wszystkich komentatorów życia literackiego, którzy biorą pisarza w obronę. Zmieniające się czasy nie pozwalają już na machnięcie ręką i powiedzenie „Pilch to Pilch”. Aby go wybronić, potrzeba bardzo bliskiego czytania i znajomości niuansów. Wbrew pozorom trzeba znać „całego Pilcha”, zarówno po to, by zakwestionować jego sądy, jak i po to, by ich bronić. Wielość jego kreacji, także tych medialnych, pozwala na przebieranie w cytatach zarówno jednej, jak i drugiej strony.

Trudniejszą do wybronięcia zmianę odczytań widać dopiero w recepcji publikacji nowszych – nowe spojrzenie na nowy tekst nie jest już obarczone sentymentem. W recenzji wydanej w 2015 roku *Zuzy albo czasu oddalenia* Anna Dutka pisze:

O tyle trudno czyta się Jerzego Pilcha, że granica pomiędzy ironią, a prawdą jest u niego wąska, gdzie przebiega wiedzą wyłącznie ci, którzy są blisko niego, a tych jest niewiele. Wybrzmiewa z tej książki głos mężczyzny zakompleksionego, który erudycyjnymi popisami zagłusza pustkę w swoim życiu osobistym. Człowieka, który przegrał życie, żyjąc próżno, nie potrafiąc oddzielić pożądania od miłości. Człowieka, który podążał za głosem swojego fallusa, gubiąc się w pozorach, jakie dawały mu pieniądze i krótkie chwile rozkoszy (Dutka 2015: par. 7).

Balansowanie Pilcha staje się dla recenzentki utrudnieniem. To, co dla Beresii stanowiło wtajemniczenie i możliwość tłumaczenia Pilcha, dla Dutki staje się jedynie cieniem usprawiedliwienia, które nie jest w stanie zapobiec jej jednoznacznej opinii:

[...] prosi o cięty komentarz i nieczytanie na kolanach. Idąc tym tropem dostaję rzecz zgoła tragiczną. Oto starszawy pan, u kresu życiowych sił marzy o miłości, a szuka jej, sownie płacząc za chędożenie. Bo myli miłość z pożądaniem. Pilch nie ma wątpliwości, że takie związki są skazane na kłamstwo i udawanie. [...] Od „Spisu cudzołożnic. Proza podróżna” zastanawiałam się, dlaczego Pilch wkłada tyle wysiłku w portretowanie kobiet tępych, malowanych i odpustowo przasných. A on właściwie od początku tworzy portret takiego mężczyzny, który w klinczu hormonalnych nacisków, utożsamia kopulację z życiem, zamieniając się w utracjusza szukającego nieustannie rozpustnych pociech (Dutka 2015: par. 4).

Podobną metodę opisu tej powieści wybiera Kinga Dunin, gdy recenzuje powieść *Portret młodej weneckanki*, jednak czyni to o wiele bardziej brutalnie i erudycyjnie, prowokując przy tym pisarza w sposób ewidentny:

Szczerłość narratora podszyta jest narcyzmem, o tak to mniej więcej leci: Nigdy nie umiałem stworzyć żadnego związku, ale ileż zaliczyłem kobiet, a wszystkie młodsze. Im jestem starszy, tym one są młodsze, ojej!, bo z młodszymi lepiej się rozmawia (serio!). Seks bez miłości jest nefajny, miłość bez seksu nie istnieje, a jedno i drugie nie trwa wiecznie. Z każdą nową kobietą seks jest lepszy niż z poprzednią tuż przed rozstaniem. Zazdrość jest okropna, ale nie ma miłości bez zazdrości. Tyle cierpienia i zawracania głowy z tym wszystkim, a potem co? Na starość człowiek sam zostaje. Mógłbym się z rozpaczy powiesić, ale zajmę się porządkowaniem biblioteki, a przy okazji zobaczcie, jaki ze mnie erudyta (Dunin 2017: par. 8).

Dunin jest świadoma, iż pisarz balansuje na granicy autobiografizmu i fikcji, jednak w 2017 roku, zanim wygłosi zacytowane powyżej „streszczenie”, jej metodą na „oddanie Pilchowi, co Pilchowe” jest równie znużona, jak w przypadku Dutki konstatacja „Niech więc tak będzie, jest powieść, jest jej bohater” (Dunin 2017: par. 7):

Osobisty ton i podobieństwo narratora do autora skłaniają do empatii i wyrozumiałości, ale fikcja to fikcja – jest tarczą, za którą autor zawsze może się schronić i się wykpić. To nie ja wydałem mnóstwo pieniędzy na kurwy, to on. Depresja, myśli samobójcze? Ja nigdy bym się tak nie obnażył, nie pozwoliłbym sobie na prawdziwą bezbronność, to on, bohater. Niech więc tak będzie, jest powieść, jest jej bohater (Dunin 2017: par. 7).

Stare „wykręty” tracą swój polot i swoją sprawdzalność. To, co przyciągało do Pilcha, staje się przewidywalne, jego powtarzalność zaczyna być rozumiana negatywnie. Jedna z blogowych recenzji konstatuje wręcz:

Zużę przeczytałem z przyzwyczajenia – jak dotąd udało mi się poradzić sobie z całym Pilchem, więc i teraz zagryzłem zęby. Opowiadanie kobietom w kółko tych samych głodnych kawałków jest we *Wtorku* urocze, a w *Zuzie* przygnębiające. Chyba minęły dla Pilcha czasy, w których wystarczy napisać cokolwiek, by już być w czołówce (Kopka 2015: par. 5).

Refleksja dotycząca dwóch z powyższych przykładów nie może jednak lekceważyć istotnego ustalenia dokonanego przez Krzysztofa Uniłowskiego, który w cytowanym wyżej fragmencie tekstu *Pisarz jako gwiazdor. Przypadek Jerzego Pilcha* dokonał wyrazistego rozróżnienia na recepcję Pilcha podyktowaną jego medialnym *imagem* oraz na recepcję krytyczną recenzentów (Uniłowski 2013). Dystynkcja ta – dokonana w kontekście tekstu opublikowanego w 2000 roku nie uwzględniała oczywiście blogosfery, która nie stanowiła jeszcze wówczas istotnego medium, a dziś zdaje się sytuować na styku tych dwóch przestrzeni recepcji, choć widoczne jest, że łączy oba poziomy odczytu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że istnieje ryzyko, iż komentarze i recenzje pisane w blogosferze czerpią wiedzę dotyczącą Jerzego Pilcha głównie z mediów, a to – jak zdiagnozował Uniłowski – skutkować może pewną krótkowzrocznością i skupieniem na personie pisarza, a nie na jego literackim kunszcie. Niemniej poniekąd sam zgotował sobie Pilch ów los, nie mogąc przewidzieć, że za kilka lat jego fraza „ważniejsze jest to, co napisałem, a nie, jak było naprawdę” (Wodecka 2020: par. 9) przekształci się w „ważniejsze jest to, co zapamiętał i utrwalił internet”.

Autobiografizm „z gwiazdką”

Bardzo istotne w tym momencie jest dokonanie pewnego zestawienia. Powiada się o Pilchu, że był pisarzem-kobeciarem, pisał o kobietach, jego wypowiedzi o nich po latach okazały się wypowiedziami szowinisty. Niemniej może być i tak, że zaczynamy odczytywać twórczość pisarza poprzez pryzmat jego osoby pozaliterackiej. Persona ta może prozę uatrakcyjniać, może być tym czynnikiem, który sprawi, że czytelnik chętniej sięgnie po daną pozycję. W przypadku recepcji pisarstwa Pilcha dochodzi częstokroć właśnie do swoistego szukania w tekście potwierdzenia tejszy persony, do wypełnienia brakujących miejsc narratorem felietonowym i Pilchem z wywiadów. Tych dwoje z kolei ma być ekwiwalentem tego „prawdziwego Pilcha”. O tym, że pisarz być może bardzo konsekwentnie kreuje swój *image* zapomina się, gdy zza postaci literackich wychyla się ich sobowtór, „odpowiednik w prawdziwym życiu”. Jak pisze Uniłowski:

Łatwo tu zauważyć pewne podobieństwo do gier tożsamościowych, jakie uprawiają celebryci współczesnej kultury popularnej: chętnie podkreślają oni, że ich medialny wizerunek ma charakter autokreacji, a jednocześnie są zobowiązani, by przynajmniej pewne elementy tego wizerunku podtrzymywać poza telewizyjnym studiem. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Jerzy Pilch począł funkcjonować na prawach osobowości medialnej, do czego przyczyniły się coraz większe sukcesy literackie, sława wytrawnego felietonisty i polemisty, a przede wszystkim fakt, że w felietonach Pilcha, traktowanych jako bezpośrednia wypowiedź odautorska, łatwo było znaleźć – zarówno pod względem stylu, jak i pod względem podmiotowej autokreacji – wiele cech właściwych literackim sobowtóróm pisarza. W konsekwencji sam Jerzy Pilch, jako bywalec medialnych salonów, począł funkcjonować w roli sobowtóra... swoich sobowtórów (Uniłowski 2013: 315).

Powstaje amalgamat, którego nierozzerwalność do pewnego czasu nadaje pisarzowi czaru i intryguje czytelników, ale w chwili, gdy świat zaczyna domagać się większej wrażliwości, a uprzedmiotowienie kobiet jest zakazane i nie broni go nawet ironia, wówczas owo zrośnięcie się sprawia, że pojedyncze kontrowersyjne wypowiedzi zostają poniekąd wzmocnione przez ich powtarzanie się zarówno w książkach, felietonach, jak i wywiadach. Ponowne odtworzenie granic pomiędzy personą, pisarzem a bohaterami wydaje się niemal niemożliwe.

I mimo iż sam Pilch w swojej twórczości owego rozdzielania nigdy ostatecznie nie dokonał, dzisiejsi apologetci w obawie przed nowym zakazem będą się starali je wykreować i podtrzymać. Zmiana postrzegania pewnych zachowań wobec kobiet, większa pewność w osądach, a ostatecznie stworzenie nowego tabu wpłynęły bezpośrednio na odczytywanie prozy Pilcha i na postrzeganie jego medialnej persony. Jednak mimo bezpośredniego wpływu nowego tabu na recepcję jego twórczości, ratuje Pilcha owa gra, spektakl, za którego kulisy wpuszczał swoich fanów stale. Zmieniła się świadomość i wrażliwość odbiorców, ale także pojawiła się powszechna świadomość działania *image'u*. Gdy zaczęto dyskutować o kontrowersyjności autobiograficznej prozy Pilcha, paradoksalnie uratował go właśnie autotematyzm – stałe pisanie o pisaniu, o warsztacie twórcy, o grze, na jaką pozwala, które choć nie było tłumaczeniem się, dziś właśnie pozwala wierzyć, że „w tej kwestii nie zmyślał i naprawdę zmyślał, gdy mówił, że zmyślał”⁸.

⁸ Pisząc o „mistrzu frazy”, trudno nie pokusić się osobiście o próbę domknięcia swego dowodzenia równie trafną i chwytną „frazą”.

Źródła cytowań

- BEREŚ, WITOLD (2021a) 'Autobiofikcja Jerzego Pilcha', w: *Więź*, online: <https://wiesz.pl/2021/04/23/autobiofikcja-jerzego-pilcha/>, [dostęp: 23.06.2022].
- BEREŚ, WITOLD (2021b), 'Pilcha ubóstwiano oczywiście za to, że dopieprzał', w: *Wyborcza.pl*, online: <https://wyborcza.pl/7,75517,26960397,witold-beres-pilchu-na-rogu-wislnej-i-hozej.html>, [dostęp: 28.06.2022].
- BORKOWSKA, GRAŻYNA (1996) 'Donżuan jest zmęczony', *Res Publica Nowa*: 6, ss. 63-64.
- CZERMIŃSKA, MAŁGORZATA (2000), *Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- DĄBROWSKA, ANNA (2021), 'Tabu, czyli zakaz', w: *filozofuj!*, online: <https://filozofuj.eu/anna-dabrowska-tabu-czyli-zakaz/> [dostęp: 5.07.2022].
- DUNIN, KINGA (2017), 'Ludzie są różni', *Krytyka Polityczna*, online: <https://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/kinga-dunin-czyta/ludzie-sa-rozni/>, [dostęp: 29.06.2022].
- DUNIN, KINGA (2004), 'Plemię biedne menów', w: Marta Wyka (red.), *Kartografowie dziwnych podróży: wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 282-287xx.
- DUTKA, ANNA (2015), 'Zuza albo czas oddalenia – Jerzy Pilch', *Szkice Nordyckie*, online: <https://szkicenordyckie.pl/2015/06/zuza-albo-czas-oddalenia-jerzy-pilch/>, [dostęp: 23.06.2022].
- Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha „Granatowe Góry” (2022), *Vislow.pl*, online: <https://vislow.pl/blog/festiwal-slowa> [dostęp: 10.07.2022].
- HANIK, KATARZYNA (2023), 'Czytanie Pilcha w sensie ścisłym. O wpływie autotematyzmu na powstanie osoby medialnej Jerzego Pilcha', *Świat i Słowo*: 40, ss. 59-74.
- JANOWSKA, KATARZYNA (2009), 'O drodze do duszy i innych historiach', w: *polityka.pl*, online: <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/paszporty/3656,1,o-drodze-do-duszy-i-innych-historiach.read>, [dostęp: 2.07.2022].
- JARZĘBSKI, JERZY (2001), 'Mocny Anioł i Słaba Płeć', *Tygodnik Powszechny*: 13, s.15.
- KACHEL, KATARZYNA (2021), 'Cała grupa facetów szła tymi samymi drogami co Jurek Pilch', *Dziennik Polski*, online: <https://plus.dziennikpolski24.pl/cala-grupa-facetow-szla-tymi-samymi-drogami-co-jurek-pilch/ar/c15-15576007>, [dostęp: 23.06.2022].

- KOPKA, PIOTR (2015), 'Pokątna literatura erotyczna na pół gwizdka, czyli „Zuza” Jerzego Pilcha', *Literatura Sautee*, online: <http://www.literatura-sautee.pl/zuza-jerzego-pilcha/> [dostęp: 23.06.2022].
- KOWALSKI, PIOTR (1994), 'Sutener Kołakowskim podszyty', *Odra*: 4, ss. 102-103.
- KUBISIOWSKA, KATARZYNA (2016), *Pilch w sensie ścisłym*, Kraków: Znak.
- LEJEUNE, PHILIPPE (2001) *Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii*, przekł. Wincenty Grajewski, Stanisław Jaworski, Regina Lubas-Bartoszyńska, Regina Lubas-Bartoszyńska (red), Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- LEMANN, NATALIA (2013), 'Czy historia może być skandalem? Rzecz o historiach alternatywnych i ich sporach z przeszłością/teraźniejszością', w: Bożena Płonka-Syroka (red.), *Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej*, Warszawa: Wydawnictwo DiG, ss. 123-137.
- ŁADOŃ, MONIKA (2013), '»Być kronikarzem własnego zaniku«: lektura »Dziennika« Jerzego Pilcha', *Śląskie Studia Polonistyczne*: 2, ss. 159-174.
- MACHEJ, ZBIGNIEW (2020), 'Niepochowany w Wiśle', *Wyborcza.pl*, online: <https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,26462832,niepochowany-w-wisle-o-jerzym-pilchu.html>, [dostęp: 2.07.2022].
- MICHAŁOWSKI, PIOTR (2003), 'Strategie odbioru i stereotypy odbioru', *AMUR*, online: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9230/1/005_Piotr_Micha%C5%82owski_Strategie_skandalu_i_stereotypy_odbioru_73_88.pdf, [dostęp: 5.07.2022].
- NADANA-SOKOŁOWSKA, KATARZYNA (2013), 'Kobiety w prozie mężczyzn okresu transformacji', Andrzej Werner, Tomasz Żukowski (red.), *Gry o tożsamość w czasach Wielkiej Zmiany*, Warszawa: Instytut Badań Literackich, ss. 178-197.
- NAKONIECZNY, TOMASZ (2016), 'Literatura jako (auto)kreacja, Widmowy świat prozy Jerzego Pilcha', *Slavia Occidentalis*: 2, ss. 85-94.
- NASIŁOWSKA, ANNA (2001), 'Don Juan Tristanem podszyty', *Tygodnik Powszechny*: 13, s. 15.
- NOWAKOWSKI, ANDRZEJ (2016), 'Pilch wierny jest jedynie literaturze [FELIETON]', *Wyborcza.pl*, online: <https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,42699,20955873,nowakowski-pilch-wierny-jest-jedynie-literaturze-felieton.html>, [dostęp: 22.04.2022].
- NOWACKI, DARIUSZ (2021), 'Pilch od lat obecny jest w plotce, ale czytany raczej nie jest. Czy będzie jego renesans?', *Wyborcza.pl*, online: <https://wyborcza.pl/ksiazki/7,154165,27003359,jerzy-pilch-czy-kiedys-bedzie-jego-renesans.html>, [dostęp: 28.06.2022].
- NOWACKI, DARIUSZ (2016), 'Pilch zamieniony w kicz. Katarzyna Kubisowska napisała najgłośniejszą biografię jesieni', *Wyborcza.pl*, online:

- <https://wyborcza.pl/7,75517,20934666,katarzyna-kubisiowska-pilch-zamieniony-w-kicz.html>, [dostęp: 22.04.2022].
- PILCH, JERZY (2020a), 'Babina z Peerelu', w: Jerzy Pilch, *60 felietonów najjadowitszych*, Warszawa: Wielka Litera, ss. 134-139.
- PILCH, JERZY (2015), *Bezpowrotnie utracona leworęczność*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- PILCH, JERZY (2013) 'Drugi dziennik Pilcha albo autobiografia w sensie ścisłym', *Tygodnik Powszechny*, online: <https://www.tygodnikpowszechny.pl/drugi-dziennik-pilcha-albo-autobiografia-w-sensie-scislym-20805> [dostęp: 28.06.2023].
- PILCH, JERZY (2006), 'Duch cudownych znalezisk', w: Jerzy Pilch, *Moje pierwsze samobójstwo i dziewięć innych opowieści*, Warszawa: Świat Książki, ss. 162–184.
- PILCH, JERZY (2004), *Inne rozkosze*, Kraków: Wydawnictwo a5.
- PILCH, JERZY (2021a), 'Lot koszący', w: Jerzy Pilch, *Pretensja o tytuł jest jedyną, jaką mieć tu można. Felietony z „Polityki”*, Warszawa: Polityka Sp. z o.o. SKA, ss. 23-26.
- PILCH, JERZY (2000), *Pod mocnym aniołem*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- PILCH, JERZY (2020b), 'Śmieszna rura', w: Jerzy Pilch, *60 felietonów najjadowitszych*. Warszawa: Wielka Litera, ss. 229-234.
- PILCH, JERZY (2021b), 'Tomik w Wuelu', w: Jerzy Pilch, *Pretensja o tytuł jest jedyną, jaką mieć tu można. Felietony z „Polityki”*, Warszawa: Polityka Sp. z o.o. SKA, ss. 50-53.
- PRZEBINDA-NIEMCZYK, KATARZYNA (2006), '«Moje sobie przywłaszczone życie» – elementy autobiografizmu w prozie Jerzego Pilcha (na podstawie powieści pod Mocnym Aniołem)', *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria*: 6, ss. 156-163.
- PYTLAKOWSKA, KRYSZYNA (2002), 'Wyznajemy sobie miłość. Permanentnie. Ewelina Pietrowiak, Jerzy Pilch', *Viva!*: 9.
- RADZIWIŃ, MAREK (2008), 'Jerzy Pilch, »Pociąg do życia wiecznego«', *Culture.pl*, online: <https://culture.pl/pl/dzielo/jerzy-pilch-pociag-do-zycia-wiecznego>, [dostęp: 28.06.2022]
- REGIEWICZ, ADAM (2017), 'Zuzanna i starzec. Kenotyczny wymiar pisarstwa Jerzego Pilcha', *Pamiętnik Literacki*: 4, ss. 105-118.
- ROZMOWY NA NOWY WIEK (2001), 'Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski, Z Jerzym Pilchem o obcości', online: *VOD.TVP.pl*, <https://cyfrowa.tvp.pl/video/rozmowy-na-nowy-wiek,z-jerzym-pilchem-o-obcosci,35088946>, 24:12, [dostęp: 29.06.2023].
- SATURCZAK, ŁUKASZ (2012), 'Ze śmiercią mu do twarzy', *Czas Kultury*, online: <https://czaskultury.pl/czytanki/ze-smiercia-mu-do-twarzy/>, [dostęp: 23.06.2022].

- SENDECKI, MARCIN (2016), 'Pilch w sensie ścisłym, czyli zjeść Pilcha i mieć Pilcha', *Wyborcza.pl*, <https://wyborcza.pl/7,75517,20659257,pilch-w-sensie-scislym-czyli-zjesc-pilcha-i-miec-pilcha.html>, [dostęp: 22.04.2022].
- SKOWROŃSKA, MAŁGORZATA (2016), 'Towarzyskie zamieszanie wokół biografii Jerzego Pilcha. Autorka: Być może miał inny obraz siebie', *Wyborcza.pl*, online: <https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,42699,20930287,towarzyskie-zamieszanie-wokol-biografii-jerzego-pilcha-autorka.html>, [dostęp: 22.04.2022].
- STALA, MARIAN (2004), 'Pokątna apokalipsa. O pierwszej książce Jerzego Pilcha', w: Marian Stala, *Przeszukiwanie czasu*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- SZKARADNIK, KATARZYNA (2018), 'Podwójna gra, czyli Pilch w sensie (nie) ścisłym', Wojciech Doliński, Grażyna Woroniecka, Marcin Stabrowski (red.), *Zanurzeni w codzienności. Analizy z pogranicza literatury i biografii*, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 49-68.
- SZKARADNIK KATARZYNA (2017), 'Rozpad (według) Pilcha', *Twórczość: 7/8*, ss. 179-182.
- TOKARSKA-BAKIR, JOANNA (2007), 'Energia odpadków', Mary Douglas, *Czystość i zmaza*, Marta Bucholc (przeł.), Warszawa, ss. 7-43.
- TRAMER, MACIEJ (2000), *Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego*, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- UNIŁOWSKI, KRZYSZTOF (2013), 'Pisarz jako gwiazdor. Przypadek Jerzego Pilcha', Andrzej Werner, Tomasz Żukowski (red.) *Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku '89*, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, ss. 309-336.
- URBANOWSKI, MACIEJ (2002), 'Pilch śmieszny', w: Maciej Urbanowski, *Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku*, Kraków: Wydawnictwo Arcana, ss. 259-269.
- WODECKA, DOROTA (2020), 'Jerzy Pilch: Ważniejsze to, co napisałem, a nie, jak było naprawdę', *Wyborcza.pl*, online: <https://wyborcza.pl/ksiazki/7,154165,26074724,jerzy-pilch-wazniejsze-to-co-napisalem-a-nie-jak-bylo.html>, [dostęp: 29.06.2022].
- ZIENIEWICZ, ANDRZEJ (2011), 'Zdarzenie wewnątrz opowieści. Praca pamięci w autofikcji (Jerzy Pilch, Paweł Huelle)', *Przegląd Humanistyczny: 2*, ss. 113-122.